

TIBBIYOTNING BARHAYOT SIYMOLARI

Og'abek Norqulov Sharofiddin o'g'li

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika Universiteti

Xalqaro Munosabatlar fakulteti, 1-bosqich talabasi
ogabeknorqulov3@gmail.com +998(93)-068-45-87

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559714>

ANNOTATSIYA: Bugungi zamonda har bir soha ixlosmandlari, yosh yetakchi kadrlarning barchasi o'z vatanini sevish, uni yangi taraqqiyot cho'qqisiga olib chiqish uchun qo'ldan kelgan barcha ishlarni qila olishlari zarur. Bu yerda u qaysi soha bilan, yoki qaysidir hunarni egallashidan qat'i nazar, ularning barchasining birdan bir maqsad shu diyorni yangidan yangi yutuqlarga, yangicha taraqqiyot yo'liga olib chiqishdir. Bu taraqqiyotga yetishtiruvchi yoshlar kim bo'lishi muhim emas. Ular xoh siyosatchi, xoh iqtisodchi, xoh o'qituvchi, xoh shifokor yoki oddiy hunarmand bo'lishidan qat'i nazar barchamizning oliy maqsadimiz, birdan bir niyatimiz shu Yangi O'zbekiston uchun yangi imkoniyatlar eshigi, keying avlod uchun buyuk kelajak yarata olishimiz zarur. Hozir ushbu maqolada davlatimiz tomonidan keng imkoniyatlar yaratib berilayotganlar soha vakillari, bizning fidoyilarimiz hisoblanmish tibbiyot siymolari haqida gap boradi.

KALIT SO'ZLAR: Sog'liqni saqlash vazirligi, Vatanimiz fidoyilari, Shifokorlar qasamyodi, Zamonaviy tibbiyot texnologiyalari, Xalqaro tashkilotlar.

ASOSIY BO'LIM Hozirgi zamon talabi, hozirgi globallashtiruvchi zamonida barchamiz vatan taraqqiyoti uchun harakat qilayotgan ekanmiz kichik ahamiyatga ega soha vakili bo'ladimi yoki nufuzli tashkilot a'zosimi buning farqi yo'q, yana qayta eslatmoqchiman bizning kim bo'lishimizdan, qaysi soha vakili bo'lishimizdan qat'i nazar yurtimiz rivoji uchun harakat qilishimiz, vatanparvarlik hissini o'zimizda topa olishimiz va butun vujudimiz bilan shu buyuk vatanni sevishimiz zarur. Shifokor – bu kimningdir dardiga davo topuvchi, uning qandaydir kamchiligi ustida ya'ni biror insonni qiynayotgan dardini aniqlovchi va to'g'ri tashxis qo'ya oluvchi fidoyi shaxsdir. Nega aynan fidoyi? Chunki bu insonga biz o'zimiz yoki yaqin insonlarimizni ularga ishonib topshiramiz va ularga butun vaqt davomida ishonch bildirishimiz va bizning qo'limizdan keladigan barcha imkoniyatni ushbu shaxsga o'sha vaqt davomida yaratib berishimiz kerak. Har bir davlat hukumati sog'liqni saqlash tizimiga alohida e'tibor qaratish ham kerak albatta. Chunki bu soha o'z ichiga katta sarmoya va zamonaviy texnologiyalarni jalb qilishni talab qiladi. Shuning uchun har bir davlat o'z fuqarolari haqida, ularning sog'lig'iga alohida e'tibor berishi zarur deb bilaman.

Bizning mamlakatda ham sog'liqni saqlash tizimiga alohida e'tibor berilmoqda. Aynan bizning yurtda ham vazirlar mahkamasida alohida vazirlik tashkil etilgan. Va ushbu vazirlik ham doimiy ravishda isloh qilinib yangidan yangi qarorlar

qo'shiladi. Misol uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1998-yil 12-iyundagi F-856-son Farmoyishi bilan O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini 1998-2005-yillarda isloh qilingan. Va hattoki o'sha yillar oralig'ida davlatimiz rahbari, muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevch Karimovning tashabbuslari bilan 2000-yilni "Sog'lom avlod" yili deya nomlagan. Yana undan tashqari 2005-yilni "Sihat-salomatlik" yili deb nomlanishi ham ushbu muhtaram prezidentimiz nomlari bilan bog'liq. Bugungi kunda ushbu vazirlik va turli xil davlat va xususiy tashkilotlar bir-biri bilan yaqinlik qilgan holda zamonaviy, eng muhimi o'zimiz uchun foydali bo'lgan yangi innovatsiyalar, yangidan yangi loyihalar tashkil etishmoqda va ayni vaqtda AQSH, Fransiya, Hindiston kabi mamalakatlar, xullas tibbiyot tizimi rivoj topgan yirik mamlakatlar bilan hamkorliklarni amalga oshirishmoqda va biz ishonamizki bu yangi loyihalar bizni uyaltirmagan holda, bizning ishonchimizni oqlaydi.

Hozir bizning vatanimizda o'chmas iz qoldirgan tibbiyot siymolarini sanab o'tishdan oldin biroz orqaga, ya'ni O'rta Osiyo renessansi davriga qaytmoqchiman. Ushbu davrda butun dunyoda, islom mamlakatlari orasida o'chmas iz qoldirgan buyuk ajdodlarimizni yodingizga solmoqchiman. Bularning orasida buyuk tibbiyot olimi va mutafakkri sharq mamlakatlari orasida "Shayx ur-Rais", G'arbda esa "Avetsenna" nomlari bilan mashhur bo'lgan, o'zining asarlarini mukammalligi bilan dunyoga tanitgan buyuk bobomiz Abu Ali Ibn Sino bilan boshlamoqchiman. Abu Ali Ibn Sino (980-1037) 980-yil Buxoroning Afshona qishlog'ida tavallud topgan. Va yoshligidan boshlab tibbiyot ilmiga qiziqqan va o'zining birinchi ilmini ustozlari Abu Abdullohdan olgan, undan keyin 16 yoshidan boshlab o'zi shaxsiy tarzda g'arb olimlari Hippokrat va Galen asarlarini o'qiy boshlagan. 17 yoshida Buxoroda barcha taniydigan bir hakim bo'lib yetishgan hatto o'sha davrda u Somoniy Nuh ibn Mansurni davolagan va Somoniylar kutubxonasiga kirish uchun ruxsat ham olgan. Keyinchalik u Xorazm ma'mun akademiyasida ham ishlagan ammo Xorazmni Gaznaviylar shohi Mahmud G'aznaviy bosib oladi va Ma'mun akademiyasiga barham berib uning olimlarini G'azna shahriga olib ketadi. 1037-yilda bu yorug' olam buyuk zotdan ajralib qoladi, ya'ni o'sha yili Ibn Sino 57 yoshida Eronning Hamadon shahrida bu yorug' olamni tark etadi. Lekin uning nomi butun dunyoda mashhur va u abadiy barchamizni yodimizda saqlanajak. Uni butun dunyoga mashhur qilgan narsasi bu – uning "Al qonun fit-Tib" asaridir. Bu asar milodiy XII asrdan boshlab lotin tiliga tarjima qilingan va XVII asrgacha amalda Yevropada foydalanilgan. O'sha davrda yana Abu Bakr ar-Roziy (865-925) ham Tibbiyot ilmiga qo'ldan kelgan barcha ishlarni qilgan va nafaqat vatanimiz balki islom olamida o'chmas iz qoldirgan siymodir. Undan tashqari keying davrlarda, ya'ni uch xonliklar davrida

ham tibbiyot ilmiga alohida e'tibor berilgan. Misol uchun ular qaysidir inson a'zosini davolash bo'yicha o'sha davr fidoyisi bo'lgan desam adashmagan bo'laman. Shu fidoyilardan biri, ko'z kasalliklarini davolash bo'yicha nom chiqargan Shohali ibn Sulaymon, jarroh mavlono Baqo, Muhammad Ma'zid kabi insonlar xizmat qilishgan. Aynan Buxoro xonligi davrida Shayboniy Subhonqulixon davrida (1681-1702) tibbiyot ilmi ancha rivoj topgan. Aynan uning davrida Buxoroda "Dor ush-Shifo" deb nomlangan shifoxonaga asos soladi, hatto o'zi ham "Subhoniy Ta'limoti bo'yicha davolash" ilmi deb nomlangan tibbiyot ilmiga asoslangan kitob ham yaratadi. Xullas bizning o'chmas tariximizda ham tibbiyot ilmiga alohida e'tibor qaratishgan deb qo'rqmasdan ayta olaman.

Bu buyuk bobolarimiz me'rosini asrab avaylash va uni keyingi avlodga yetkazish bizning vazifamizdir. Aynan bizning ota-bobolarimiz me'rosini asrab avaylab unga sodiq va Ibn Sino kabi buyuk bo'lib yetishgan insonlar ham oz emas. Biz bu insonlarni ya'ni shifokorlarning barchasini Ibn Sino avlodlari deya atay olamiz. Ular bor ekan xalqimiz farovonligidan biz yoshlar, aniqrog'i siyosatchilar xavotir olmasak ham bo'ladi. Ularning har biri uchun alohida bir matn tayyorlasak ham bo'ladi. Ammo biz bugun dunyo olimlari tomonidan tan olingan shifokorlar haqida so'z yuritamiz. Shulardan biri Alisher Melikulov Almardonovich hisoblanadi. Uning ilmiy darajasi ham mavjud, bu shaxs jarroh, tibbiyot fanlari doktori hisoblanadi. Va biz uni haqiqiy ish fidoyisi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki u 19 yildan o'z ishi bilan shug'ullanadi va qanchadir xasta insonlar davosiga shifo bo'lgan deya olamiz. Yana bir tibbiyot fanlar doktori, professor, Toshkent tibbiyot akademiyasining "Asab kasalliklari va tibbiyot psixologiyasi va psixoterapiya" kafedrasini mudiri – Zarifboy Ibodullayev haqida gap boradi. U 1965-yil 19-yanvarda Xorazm viloyatining Hazorasp tumanida o'qituvchi oilasida tavallud topgan. Zarifboy Ibodullayev Toshkent Davlat Tibbiyot Institutining davolash fakultetini 1988-yili "Davolash ishi" yo'nalishini tugatib akademik Nabi Majidov tavsiyasiga ko'ra "Asab kasalliklari" kafedrasida yosh kadr sifatida qoldiriladi. Uning mashhur qilgan ilmiy ishlaridan biri 2005-yil Z.Ibodullayev 14.00.13 – Asab kasalliklari ixtisosligi bo'yicha "Yarimsharlari funksional asimetriya va serebal insultlarda neyropsixologik sindromlar, ularni korreksiya qilish yo'llari" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqlaydi. Bundan oldin esa U 2002-yil ilgari surilgan 2 ta yirik konsepsiyasi, ya'ni ambidekstlarda insult modeli va miyaning psixologik himoya konsepsiyasi xorijlik olimlar, xususan, I.M.Tonkonogiy (AQSH), H.Shonle (Germaniya), E.D.Xomeskayada (Rossiya) katta qiziqish uyg'otadi. 1979-yildan buyon Amerikada istiqomat qilayotgan I.M.Tonkonogiy Z.Ibodullayevni o'zi ishlayotgan ilmiy markazga taklif qiladi va ambidekstriyani o'rganishga doir ilmiy ishlarni birgalikda qilishni taklif

qiladi. Biroq ustoz E.D.Xomeskaya “Bu taklifga rozi bo’lmang va ishni Toshkentda davom ettiring” deb tavsiya beradi. Xa albatta bunaqa ishlarni o’zimizda amalga oshirish kerak chunki bizning o’zimizning bajarib bo’lgan va natijaga ozgina qolganda uni AQSHga sotishdan ko’ra o’zimiz, xalqimiz uchun sarf qilgan yaxshi deb bilaman. Yana bir fidoyi, tibbiyot sohasi ning haqiqiy siymosi, professor, tibbiyot fanlar doktori, Toshkent davlat stomatologiya instituti “Yuz-jag’ jarrohligi” kafedrasini mudiri Abdubori Astonayevich Jilonovdir. A. Jilonov 1957-yil Farg’ona viloyatida tug’ilgan. 1975-yil Toshkent tibbiyot institutining stomatologiya fakultetiga o’qishga kirgan. 1980-yil institutni qizil diplom bilan tugatgan. 1982-yil Moskva markaziy stomatologiya ilmiy-tekshirish institutiga aspirant sifatida qabul qilingan va shu yerda dastlab tibbiyot fanlar nomzodlik dissertatsiyasini, keyinchalik birinchi Toshkent davlat tibbiyot institutida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Uning ilmiy ishi asosan yuz-jag’ jarrohligi sohasiga bag’ishlangan bo’lib professor V. Bezrukov bilan O’zbekistonda tibbiyot sohasida yangi usul – “ Pastki jag’ tojsimon o’sig’ining yuqori sinishi va uning jarrohlik davolash usuli”ning asoschisidir. Aynan uning ushbu usuli orqali amalda bir necha o’quv kitoblarida keng qo’llanilib kelinadi. U fidoyi soha vakili bo’lishi bilan bir qatorda, biz yoshlar uchun jonkuyar ustoz hamdir. Chunki ko’plab yoshlar uning qo’l ostida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Ammo bu buyuk inson, tibbiyot sohasida, aniqrog’i o’zbek stomatologiyasi uchun yangilik yarata olgan inson bunda 4 yil oldin, ya’ni 2019-yilda bu dunyodan ko’z yumdi. O’sha 06.11.2019-yil sanasida achchiq va alamli dunyo bir tibbiyot fidoyisidan ayrildi. Men hozir bu uch kishi siymosida butun o’zbek tibbiyot siymolarini ko’rsatib berdim deb umid qilaman. Chunki uchbu kishilar biz yoshlar uchun yangi marralarni o’ziga maqsad qilgan yosh tibbiyot sohasi talabalari uchun muhim bir shaxs deya ayta olaman. Chunki bunday fidoiy soha vakillari men bilganlarimni ayta oldim. Chunki mening soham siyosat agarda bu soha vakili bo’lganimda ushbu maqolamda yanada dunyo tan olgan o’zbek olimlari, yirik shifokorlari haqida yozgan bo’lar edim. Yana takror aytmoqchimanki Bu kabi fidoyi insonlar biz yoshlar uchun ajoyib bir vatanparvarlikka, o’z kasbini sevishga va unga sidqidildan harakat qilib shu sohani rivoj topishga undaydi deb qo’rqmasdan ayta olaman.

Bugungi kunda biror bir soha yuqki, shifokor kasbidek ma’sulyatni o’z bo’yniga olib, o’z vatanini sevish, vatanparvarlik hissini tuyish va o’z kasbiga sodiqlikni ko’rsata oladigan. Yana shuni aytib o’tmoqchimanki, bugungi har bir soha vakil o’zini qanday bo’lmasin o’z kasbiga sodiqlikni ko’rsata olishi zarur. Biz bilamizki harbiy inson o’z vataniga sodiqlikni qasamiyod orqali ko’rsata oladi va aynan “harbiy qasamiyod” deya bilamiz va aynan tibbiyot sohasi vakillari ham o’z ishini

boshlashdan oldin qasamyodini qabul qilishadi. Ayni shu qasamyod “shifokor qasamyod”i deya ataladi. Bu qasamiyod ushbu kasb egalarining vazifasi, ularning burchini eslatib turuvchi va ularni doim halollika yetaklovchi bir vosita. Albatta barcha inson o'z kasbi, o'z amalini bajarishidan oldin biror vosita orqali emas, Alloh taqdim etgan imkoniyat deya qarab, Alloh amri bilan u ishga yuzlanishi zarur. 2019-yil dunyoni larzaga keltirgan daxshatli butun dunyo kabi bizning yurtga ham kirib kelgan va aynan tibbiyot sohasi vakillarini bir daxshatli sinovga qo'ydi. Aynan o'sha yillar o'z qasamiyodini unutgan, o'z vatanida burchi qanaqaligini anglab yetmagan qo'shtirnoq ichidagi tibbiyot sohasi vakillari o'z ish jarayonini tashlab ketishgacha ham borishdi. Aynan o'sha davrda mamlakatimizda oddiy hamshiralik sohasiga talab ortib ketti. Ammo shunday bo'lishiga qaramasdan fidoyi shifokorlarimiz o'z ish jarayonini tark etmasdan kun-u tun mehnat qilgan shifokorlar sababli biz bu kabi bir daxshatli virusdan holi mamlakatga aylandik.

Bugungi kunda biz XXI asr – texnologiyalar asrida yashayotgan ekanmiz, inson bu asrga moslasha olishi zarur, aynan barcha sohalar kabi tibbiyot sohasida juda muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Yana takror aytaman barcha sohaga muhim bo'lganligi kabi tibbiyot sohasiga juda muhim. Keyingi davrlarda bizning mamlakat ham chet mamlakatlardan, turli xil qulaylik keltiruvchi zamonaviy texnologiyalarni olib kirishmoqda. O'zbekiston ham iloji boricha zamonaviy texnologiyalarni tibbiyot sohasiga jalb qilishi zarur Respublikamizda deyarli barcha shifoxonalarni qayta rekonstruksiya qilish kerak. Xoh u uzoq qishloq tizimizdagi aholiga xizmat ko'rsatuvchi punkt bo'lsin yoki qanaqa shifoxona bo'lishidan qat'i nazar uning zamon talabiga moslashishiga katta e'tibor berish kerak. Chunki biz Islom olamizda o'zini tibbiyot ilmi bo'yicha ko'rsatgan shaxslar yurtidanmiz. Va ularning o'chmas me'rosiga munosib voris bo'la olishimiz kerak. Hozirgi zamonda faqat bizning yurt emas balki butun dunyo davlatlari o'z aholisiga yetarlicha xizmat qila olish kerak. Va har bir davlat o'zining diplomatik aloqasini qo'yar ekan, Bu davlatlar bir-biri bilan aholi almashinuv yo'li ya'ni tashqi migratsiya, tashqi va ichki turizm bo'lishidan qa'tiyan xalqaro aloqalar bo'lishi va o'zining aholisi uchun yetarli imkoniyat yaratib berish zarur. Va buning uchun har bir fuqaro o'z haq-huquqini anglab yeta olishi zarur va shu kabi inson hayoti uchun qayg'uradigan xalqaro tashkilotlar mavjud shulardan biri BMT huzuridagi Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti hisoblanadi. Ushbu xalqaro tashkilotga BMT huzurida 1948-yil 7- aprelda New-York shahrida asos solingan va hozirgi paytda Shvetsariyaning Jeneva shahrida faoiliyat olib borishmoqda. Aynan ushbu tashkilot butun dunyo aniqrog'i BMT ga a'zo bo'lgan 194 mamlakat bu JSST huquqiy normalarini bajara olishi kerak. Aynan JSST butun dunyo aholisi

haqida qayg'uraadi va ularning tibbiy huquqlarini himoya qiladi. Yana bu xalqaro tashkilotdan tashqari ikkinchi jahon urushidan keyin asos solingan tashkilot – Xalqaro Qizil xoch jamiyatidir. Bu jamiyatga 1963-yil 18-aprelda asos solingan va bugungi kungacha bu xalqaro tashkilot o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Bu tashkilot har bir inson qadri ekanligi unga Alloh tomonidan berilgan ulug' ne'matni qadrlash kerakligini uqtiradi, chunki bu tashkilot xoh urush payt bo'lsin, xoh tinchlik. Xullas notinchlik payti bo'lishidan qat'i nazar u insonga xizmat qiladi va uning barcha huquqiy normalari faqat inson uchun, faqat inson hayoti uchun xizmat qiladi. 1991-Yil Xalqaro QizilXoch Jamiyatiga o'zgartirish kiritilib Xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy Jamiyati deya o'zgartirildi. Va bu tashkilot butun dunyo aholisi uchun xizmat qilgani kabi bizning mamlakatda ham keng tashviqotlarni amalga oshiradi.

XULOSA Maqola so'ngida aytib o'tmoqchimanki bu sog'liqni saqlash tizimi juda muhim va nozik sohalardan biri hisoblanadi. Chunki u soha vakillarining barcha qarorlari inson uchun foydali bo'la olishlari zarur. Aynan bizning buyuk siymolar, tibbiyot namoyandalari barchasi bir ilmiy markazda yoki bir yirik shifoxonada fidoyilarcha xalq uchun xizmat qiladi. Bugungi kunda xalqimiz ongini, o'y xayolini egallab bo'lgan dori vositasi DOK 1 MAKS kimningdir xatosi, kimningdir e'tiborsizligi oqibatida yuz berdi. Va natijada xalqimiz ongida shifokorlarga nisbatan ishonch kamaydi. Yana takrorlashga majburman, bu Sog'liqni Saqlash tizimi juda nozik masala uning har bir qarori ostida inson umri yotadi. Birgina qaysidir amaldorning aybi va xatosi tufayli barcha shifokorlarga ishonchsizlik qilmaylik. Ular doim qo'lidan kelgan barcha ishlarni qilishadi. Shunday ekan biz ham og'ir vaziyatda ulardan yuz o'girmasdan, ularga yanada ko'proq ishonch taqdim etishimiz zarur.

References:

1. Sog'liqni Saqlash Vazirligi rasmiy sayti. <https://ssv.uz>
2. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi
3. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxivi
4. Qamariddin Usmonov/ O'zbekiston Tarixi kitobi
5. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti rasmiy sayti. <https://www.who.int>
6. Xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy Jamiyati rasmiy sayti/ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil .
7. Islom Karimov. Yuksak Ma'naviyat va Yengilmas Kuch kitobi.